

উদীয়মান বিশ্বে ‘উদীয়মান’ বামপন্থা

জয়ন্তী ঘোষ

লন্ডনে বামপন্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে র্যালফ মিলিব্যান্ড বক্তৃতার সংশোধিত রূপ। এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ১৬ই জুন, ২০১২ সংখ্যায়।

‘উদীয়মান বিশ্বে বামপন্থার উদয়’ এই বিষয়টিকে অতিরিক্ত আশাব্যঞ্জক বলে মনে হতে পারে। এমনকি বিশ্বের কোনো একটি জায়গায় বামপন্থার কোনো উত্থানের কথা বলা শুধু সাহসের নয়, ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে। একটি দেশের জাতীয় সীমার মধ্যে বাম রাজনীতি এবং বাম অবস্থান সবসময়েই বিরূপভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বহু ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিরূপ বৈচিত্র্য যুক্তিসম্মতভাবে দেখিয়ে দেয় যে বিশ্বের বহু প্রান্তের সব ধরনের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে একটি অভিন্ন বিন্দুতে নিয়ে আসার চেষ্টা শুধু অতিসরলীকৃতই নয়, বিভ্রান্তিকরও।

বিভিন্ন ‘বাম’ অবস্থানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন ঘটায় এই ধারণা। বিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ে ধারণাগতভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো বা একটি ‘গ্রান্ড ডিশন’ নিয়ে আলোচনা করা অনেক সহজ ছিলো, এর মধ্যেই সুনির্দিষ্ট আলোচনা বিতর্ক আবর্তিত হতো। অবশ্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন অবস্থানও ছিলো, এমনকি সেগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধ সংগ্রাম চলতো এমনকি কখনো কখনো হিংসাত্মক সংগ্রামও হতো। তা সত্ত্বেও তারা ইতিহাসের একটি সাধারণ গতিধারায় বিশ্বাস রাখতো, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণায় তাদের মধ্যে অভিন্নতা ছিলো। সরলীকরণের ঝুঁকি সত্ত্বেও এই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণাকে সংক্ষিপ্ত রূপে বলা যেতে পারে যে এতে শ্রমিক শ্রেণীকে ইতিবাচক পরিবর্তনের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান হিসাবে ধরা হয়েছে যা (সংগঠিত হলে) সক্রিয় হয়ে শুধু বর্তমান সম্পত্তি ও বস্তুগত সম্পর্কেরই রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম নয়, বৃহত্তর সমাজ ও তার সংস্কৃতিতেও রূপান্তর ঘটাতে পারে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে সমাজতন্ত্রের এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পিছু হটেছে, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে ‘বাস্তবে অস্তিত্বসম্পন্ন সমাজতন্ত্র’গুলি তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা প্রকট করেছে। বরং সাম্প্রতিক সময়ে সমাজতন্ত্রের বিরোধীদের বেপরোয়া জয়গান গাওয়ার কারণে এটা ঘটেছে। সত্যি সত্যিই একথা বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিক সময়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক বা না থাকুক, বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র জনসাধারণের জীবনে যেটা প্রবলভাবে উঠে এসেছে সেটা হলো অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় একটি দক্ষ স্বনিয়ন্ত্রক বাজার ব্যবস্থা। বাজারের এই ধারণা শতাব্দী পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিলো, কিন্তু এখন সেটাই একটু উত্তর আধুনিক রূপ নিয়ে ফিরে এসে বিশ্বায়নের যুগের লগ্নিপূঁজি চালিত বিশ্ব অর্থনৈতিক সংযুক্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরির চেষ্টা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা কখনোই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা সঙ্কুচিত করার জন্য নয়। বরং এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকারী ভূমিকার পরিবর্তনের জন্য যা বিভিন্নভাবে বৃহৎপুঞ্জির স্বার্থরক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করবে। কীভাবে? বিপুল পরিমাণ ক্ষমতার মারাত্মক কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে, যা মিলিব্যান্ড তাঁর ‘দ্য ক্লোজ পাটনারশিপ অব দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড দ্য ক্যাপিটালিস্ট স্টেট’ নামের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। এসব কথা কখনোই গোপন ছিলো না, কিন্তু ২০০৭ সালের পর থেকে বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ভূমিকায় তা আর আড়ালে রাখাও অসম্ভব হয়ে যায়। মুক্তবাজারের দর্শনের সঙ্গে পুঞ্জির কেন্দ্রীভবনের প্রবল প্রবণতার এবং রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সেই প্রবণতাকে জোরদার করার প্রচেষ্টার যে সংযুক্তি ঘটেছে তা এখন সবাই খোলা চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটের দায়ের অসম বন্টনের প্রক্রিয়াও আর সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্য থাকছে না। উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের নিঃশব্দ বা সরব পরিবর্তনগুলির মধ্য দিয়ে এবং সাম্প্রতিক ইউরোপের ঘটনাবলীতেও সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

যদিও বিশ্ব পুঞ্জিবাদের বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতিরোধ সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু এই প্রতিরোধের ধারণার মূধ্যেও অস্পষ্টতা রয়েছে, ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক ধারণা আর সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে। বাস্তবিকই, যে সব জনপ্রিয় প্রতিবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলি মূলত ‘প্রতিরোধধর্মী’, ‘রূপান্তরধর্মী’ নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে সব অধিকার নাগরিকরা ভোগ করেন, নির্মম আর্থিক ব্যয়সঙ্কোচের নামে সেগুলিকে ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ। কিন্তু কোনো বিকল্প ব্যবস্থার ধারণা দেওয়া বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়। পুঞ্জিবাদের বিকল্প হিসাবে অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অভাব এখনো পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় জনপ্রিয় প্রতিবাদের পথকেই উন্মুক্ত রেখেছে। এই অবস্থায় বামপন্থার উদ্দেশ্যকে দেখা যাচ্ছে কোনোভাবে বর্তমান পুঞ্জিবাদের খাল্লাপতম কাজগুলিকে ঠেকানোর জন্য সক্রিয় থাকতে। বামপন্থীরা যেন একটি সভ্য ও দায়িত্বশীল শক্তি (ততটা বৈপ্লবিক নয়)।

বিকল্পের কল্পনা

কিন্তু অন্যত্র, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায় অন্যরকম ঘটনা দেখা যাচ্ছে। সেখানে বামপন্থার অনেক বেশি গতি ও বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে যা সব ধরনের অবসন্ন ধারণাগুলির থেকে অন্যরকম। কাজেই পুঞ্জিবাদের প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে বিকল্পের কল্পনাই শুধু দেখা যাচ্ছে না, প্রত্যাশিত বিকল্পের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও পালটানো হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণাকে যাচাইয়ের মুখেও পড়তে হচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে নব উদ্ভিত বামপন্থী আন্দোলনগুলির, বিশেষত লাতিন আমেরিকায় নানা রৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় বামপন্থীরা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত আছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশেও বামপন্থার এই আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার কিছু পরিবর্তন দরকার আছে। এগুলি সবসময় তাত্ত্বিক ফর্মুলায় সুস্পষ্ট নয়, ঐচ্ছনিকি ধারাবাহিক গভীর বিশ্লেষণের দ্বারা স্পষ্ট কাঠামো পাওয়া অংশও নয়। বরং অমেক ধারণা এখনো পরিবর্তিত হয়ে চলেছে রোজকার রাজনৈতিক প্রয়োণের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু পরিত্যক্তও হয়ে চলেছে। এটা মানতেই হবে যে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত তত্ত্বগত কাঠামো ও বিশ্বাসযোগ্য ধারণার অভাব রয়েছে, বরং মাঝে মাঝেই বেশকিছু অস্বচ্ছ কিন্তু সদুদ্দেশ্যে চালিত ঘোষণার মাধ্যমে বাস্তবের চাহিদা পূরণ ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যা সাম্প্রতিক অনেক বামপন্থী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা যাচ্ছে। এসঙ্গেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বাম আন্দোলনের তত্ত্বের প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ (যদি না প্রকাশ্য তত্ত্ব থাকে) ক্রমবর্ধমানভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরছে যা শ্রমশক্তির কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জোর দিচ্ছে, মহিলা, জনগোষ্ঠীগতভাবে সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির অধিকাররক্ষায় জোর দিচ্ছে এবং পরিবেশের সঙ্কটকে স্বীকার করে প্রকৃতিকে রক্ষার সামাজিক প্রয়োজনে নজর দিচ্ছে। এগুলি খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যেমন বলিভিয়া এবং ইকুয়েডরের সংবিধানে। কিন্তু এগুলি ক্রমশ বেশি বেশি করে উচ্চারিত হচ্ছে বিভিন্নধরনের সংগঠনের মাধ্যমে,

যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড ইউনিয়ন, চীনের 'নিউ লেফট' বুদ্ধিজীবী, ভারতের সামাজিক আন্দোলনকারী ইত্যাদির মাধ্যমে।

সাতটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এই বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে কয়েকটি অভিন্ন বা সাধারণ ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নতুন উদীয়মান বামপন্থা বলে যা বলেছি তার সাতটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তুলে ধরছি। এগুলি সবক্ষেত্রে আদৌ 'নতুন চিন্তা' নয়, শুধু মাত্র পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে বা সম্মিলিতভাবে ঠিকমতো স্মরণ করতে না পারার জন্য এমনকি চিরাচরিত বামপন্থীদের অনেকের কাছেও তা নতুন বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এই চিন্তাভাবনাকে সব ধরনের বামপন্থীর আবশ্যিকভাবে মেনে নেবেন না। যেমন, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মাওবাদীরা রয়েছেন যারা নিচে বর্ণিত অবস্থানকে গ্রহণ করতে পারবেন না।

গণতন্ত্র সম্পর্কে

প্রথম কথাই হলো গণতন্ত্র কী দিয়ে গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রের সম্পর্কে পুরানো কিছু ধারণা আছে যাতে চলিত গণতন্ত্রকে দমন করে রাখতে প্রলোভিত হয়েতের একনায়কত্বের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে (কিছু ক্ষেত্রে সেই ধারণাই এখনো বহন করা হয়)। তার সঙ্গে তুলনা করলে নতুন উদীয়মান বামপন্থায় অনেক বেশি সদিচ্ছা নিয়ে চলিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' এর প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন, জন আদেশ, বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া ও তা সম্পর্কিত আইনগুলির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এমনকি বামপন্থী আন্দোলন ও পার্টিগুলি নির্বাচনী গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করলেও, অর্থশক্তি ও কর্পোরেট মিডিয়ার এই প্রক্রিয়াকে ক্রমবর্ধমানভাবে (বিপজ্জনকমাত্রায়) কৃষ্ণগত করার চেষ্টা সম্পর্কে সচেতন থাকলেও, বামপন্থীরা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে আরো বেশি বেশি করে চলিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করেছে। লাতিন আমেরিকার র্যাডিক্যাল সরকারগুলি তাদের বৈধতা পেয়েছে ব্যালট বাস্তবের মাধ্যমে। তাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ক্রোধের কারণ বামপন্থী সরকারগুলির 'জনপ্রিয়' নীতি যা সাধারণভাবে মানুষের বিপুল সমর্থন আদায় করে এনেছে। অন্যান্য দেশে উদীয়মান বামপন্থীরা অনেকক্ষেত্রেই চলিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনায় বা রক্ষা করায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে। কায়েমী স্বার্থ ও কর্পোরেটশক্তি যাতে প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতি ও অপব্যবহারের সুযোগ না নিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্কতা দেখিয়েছে। তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ থেকেছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপরে এবং এক্ষেত্রেও তারা চেষ্টা করেছে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণার বাইরে গিয়ে বি-উদারীকরণ, সহমত গঠন ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে।

পুরনো সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বয়নে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিপূর্ণভাবে পচে যাওয়া বলে ধরে নেওয়া হতো, এর কোনো সংস্কার সম্ভব নয় এবং জনস্বার্থে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনায় এগুলি ব্যবহারযোগ্য নয় বলে মনে করা হতো। কিন্তু উদীয়মান বামপন্থার এই সংযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামন্ততন্ত্র ও উপনিবেশ কাঠামোয় আটকে থাকা রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করায় বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে যে ধারণা ছিলো তার থেকে এটা অনেকটাই আলাদা, কারণ এই ধারণা মনে করে যে প্রক্রিয়াটি একমুখী নয়। বরঞ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বামপন্থীদের সংযুক্তি এবং প্রক্রিয়া বামপন্থী পার্টিগুলি ও তাদের কার্যকলাপকেও পরিবর্তিত করে দিতে পারে।

গণতন্ত্র সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি দিক বামপন্থী পার্টি ও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে। যদিও এই প্রবণতা সর্বজনীন নয়, কিন্তু এমন নজির দেখা যাচ্ছে যে উদীয়মান বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্টি সংগঠনের উপর থেকে নিচুগামী কাঠামোকে (যেমন কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে প্রতিফলিত ধারণা) বাতিল করার প্রবণতা বাড়ছে। বাড়ছে আরো উন্মুক্ত,

পার্টিশুলির গণতান্ত্রিক মঞ্চ এবং জোটগঠনের প্রবণতা, যেখানে একটি গঠনযোগ্য কাঠামো ও উদ্দেশ্যবলীর মধ্যে বামপন্থীদের বহুমতকে শুধু গ্রাহ্য করাই হবে না, মর্যাদা দেওয়াও হবে।

উৎপাদনের বিপুলতা সম্পর্কে

তুলনামূলকভাবে নতুন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো অতিকেন্দ্রীকরণকে প্রত্যাখ্যান। কেন্দ্রীভূত ও সমচরিত্রের রাষ্ট্রের ধারণা বিংশ শতাব্দীর ‘অস্তিত্বসম্পন্ন সমাজতন্ত্র’-এর কেন্দ্রীয় উপাদান ছিলো। এমনকি আজও নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করেন এমন অনেকের মনেই এই ধারণা গেঁথে আছে। বাস্তবিকই ধ্রুপদী মার্কসবাদী দৃষ্টিতে মাত্রা এবং পূঁজিবাদী উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় উৎপাদনকে হেঁয়ালীপূর্ণভাবে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া হতো। কারণ এর মাধ্যমে প্রচুর শ্রমিকের সমবেতকরণ সম্ভব হতো যাদের উৎপাদন সম্পর্ক পালটানোর কাজে সংগঠিত করে তোলা সম্ভব ছিলো। এভাবেই উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষের উপকার সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হতো।

যাই হোক, বিপুলতা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎসাহের যথেষ্ট কারণ ছিলো যা এখনো প্রযোজ্য। প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক না হোক, যে কোনো কাঙ্ক্ষিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগের জন্য সামাজিক সমন্বয় অত্যন্ত আবশ্যিক। অর্থনীতির প্রসারের মূলে থাকা উন্নয়নের জন্য আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দরকার আছে এবং দরকার আছে বিপুলমাত্রার বিনিয়োগ সফল রূপায়ণের জন্য যা অবশ্যই কিছু মাত্রায় পরিকল্পিত হতে হবে। সঞ্চয়ের জন্য, সামাজিকভাবে চাহিদাসম্পন্ন উৎপাদন ও পরিষেবাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, আয় ও সম্পদের বন্টনের জন্য আবশ্যিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

এর মানে হলো এই যে এমনকি উদীয়মান বামপন্থাতেও অক্ষভাবে বা সরলীকৃতভাবে সবকিছুর ‘ক্ষুদ্রতা’-র জয়গান গাওয়া যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, নতুন বামপন্থার এই জগতে বেশিরভাগ প্রবণতাই হলো ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদনের স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা। আগেকার সব বস্তুগত ব্যবস্থার ওপরে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ যা দায়দায়িত্বহীন উপর থেকে নিচে নামা কাঠামোয় খুব দৃঢ় ও কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়েছিলো, এবং সেইকারণে কাঙ্ক্ষিত ফলের বিপরীত ঘটেছিলো, সুস্পষ্টভাবেই এই ক্ষুদ্র উৎপাদনের ধারণা তার বিপরীত ধর্মী প্রয়াস।

এটাও সত্য যে বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে যাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিপুল উৎপাদন এখন স্বল্পকাঙ্ক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, সাম্প্রতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় বৃহদতর খারাপ দিকগুলি প্রকট হয়েছে। (যেমন ব্যাকগুলি বড় আকার নিয়ে মুখ খুবড়ে পড়েছে, বহুজাতিক সংস্থা এত বড় আকার নিয়েছে যে তারা দায়বদ্ধ থাকছে না, তাদের ওপরে কর আরোপ করা যাচ্ছে না, ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির বিকাশ বিশেষত তথ্য, সংযোগ ও শক্তি প্রযুক্তির সমন্বয় বিকেন্দ্রীভূতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে যা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত, বিকেন্দ্রীভূত কিন্তু কার্বনমুক্ত বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই উদীয়মান বামপন্থী আন্দোলন ও রাষ্ট্রগুলি যেভাবে শাসন করে তাতে সব অর্থনৈতিক কাজে কেন্দ্রীভূত মালিকানার ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র চাষের মালিক এবং ক্ষুদ্র উৎপাদক ও পরিষেবাদায়ীরাও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং তাদের কাজের উপযোগী পরিবেশ পায়। এটা অপ্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের সওয়াল করার থেকে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পদ্ধতি যা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন শিল্পের খুবই পছন্দের তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মাত্রা বা পরিমাণের অর্থনীতি যেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে বামপন্থীদের মধ্যে নতুন করে প্রচেষ্টা চলছে সমন্বয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতির বিভিন্নভাবে মিশ্রণ ঘটানোর। লক্ষ্য হলো, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, যদিও অবশ্যই তা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে

এটা প্রমাণিত যে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে অনেক জটিল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

উদীয়মান বামপন্থার সঙ্গে পুরানো সমাজতান্ত্রিক মডেলের এটা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, যেখানে পুরানো ধারণায় সবারকমের ব্যক্তিগত মালিকানাতে অস্বীকার করা হয়েছে। নতুন বামপন্থী চিন্তাধারায় সাধারণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা কিছুটা অস্বচ্ছ অথবা অনিশ্চিত ধরনের। ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুব কেন্দ্রীভূত চরিত্রের হলে (যেমন বহুজাতিক সংস্থার হাতে) বা একচেটিয়াধর্মী হলে সেটা অপছন্দ করা হয়, কিন্তু তা না হলে সেটাকে শুধু মেনেই নেওয়া হয় না, তাকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহও দেওয়া হয় (যেমন ক্ষুদ্র উৎপাদকদের)। সম্পত্তির মালিকানার অন্যান্য রূপগুলি ক্রমশ বেশি বেশি করে প্রকাশ্য স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বিশেষত সেইসব সামাজিক সম্পদ যা চিরাচরিত দেশীয় সমাজের সঙ্গে জড়িত যাদের আর অনাধুনিক বলে অমর্যাদা করা যাচ্ছে না।

অধিকার সম্পর্কে

ঠিক যেভাবে বর্তমান বিশ্বে উদীয়মান বামপন্থী প্রবণতায় আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলিকে বেশি করে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনিভাবে বেশি বেশি করে ‘অধিকার’-এর কথা বলছে। এটা চতুর্থ তুলনামূলকভাবে নতুন প্রবণতা। এই অধিকারগুলিকে মুক্তদর্শনের ব্যক্তি ধারণার নিরিখে বিচার করা হয় না, বরং অধিকারগুলিকে আরো বড় পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয়তার ও সুযোগের নিরিখে। এটা শুধু নাগরিকের অধিকারের বিষয় হিসাবে না দেখে সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর অধিকার হিসাবে দেখা হয়। একদিক থেকে দেখলে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় যেভাবে সব মানুষের বিভিন্ন অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে সেটাকে সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ এতে বহু ধরনের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে শুধু নাগরিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলেই নয়, কার্যকরী বলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেভাবে বিভিন্ন বামপন্থী সরকার ও রাজনৈতিক দল এই অধিকারের কথা বাস্তবে ব্যাখ্যা করেছে তা রাষ্ট্রের কাছে সাধারণ নাগরিক ও জনগোষ্ঠীর দাবিকেই তুলে ধরে। প্রবীণ, শিশু ও যুব এবং প্রতিবন্ধীদের দাবিগুলি স্বীকৃতি পাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে সর্বত্র উদীয়মান বামপন্থার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যাচ্ছে দেশীয় মানুষ ও জনগোষ্ঠীর অধিকার এমনকি দেশের ভিতরে জাতির অধিকারকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর অর্থ হলো, শোষিত বলে চিহ্নিত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যকে অনেক বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে যার ফলে বামপন্থীদের সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের পদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হচ্ছে।

শ্রেণী এবং পরিচিতিসত্তা সম্পর্কে

পঞ্চমত, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পরিচিতিগুলি যেগুলির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা রয়েছে, চিরাচরিত বামপন্থার ধারণায় সেগুলির যে স্বীকৃতি ছিলো তার থেকেও অনেক বেশি দূর এগিয়েছে উদীয়মান বামপন্থা। স্ট্যান্ডার্ড সমাজতান্ত্রিক ধারণা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যার উত্থান হয়েছিলো এবং বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত হয়েছে, তাতে শ্রেণী দ্বন্দ্বকে সমাজের মৌলিক বলে দেখা হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদকে দেশগুলির মধ্যকার সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হয়েছে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখা হতো। সেগুলিকে অনুসারী ও উত্তরগণধর্মী বলে মনে করা হতো যা অনাধুনিক বা আধাসামন্তান্ত্রিক অতীতের অবশেষ, যা বাজারে শক্তি ও পুঁজিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরনের সামাজিক প্রকৃতির স্থিতিশীলতা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাণিজ্যিক সক্রিয়তায় ও শ্রমবাজারের মাধ্যমে লক্ষণীয় দক্ষতায় ভাষা, জাতি, সমাজ ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি এক্ষেত্রে আরো উন্নত বোঝাপড়ায় বাধ্য করেছে। এই উপলব্ধি এসেছে যে শুধুমাত্র শ্রেণীর মাপকাঠিতে দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। বামপন্থার উদীয়মান বহু ধারা এখন জোরের সঙ্গে প্রকাশ্যে এইরকম বৈষম্য, শোষণ এবং অত্যাচার যেগুলি অর্থনৈতিক পরিধির বাইরে ঘটে চলেছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এটা অবশ্যই বিতর্কিত যে এই নতুন অবস্থান সত্যিই সবক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত

কিনা, বিশেষত যেখানে শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদ এখনো এতটাই শক্তিশালী নির্ধারক শক্তি হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যই উদীয়মান বামপন্থী আন্দোলনগুলির অনেকগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

মহিলাদের প্রসঙ্গে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বস্তুগত বৈশিষ্ট্য হলো লিঙ্গ যা বহু উদীয়মান বামপন্থী প্রবণতায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। মহিলাদের প্রসঙ্গে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শোষণের অনেক জটিল বৈশিষ্ট্যকে বোঝাপড়ায় আনা হয়েছে। অবশ্যই পুঁজিবাদের সূচনা থেকেই এমনকি যখন তাঁদের শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি তখনো মহিলাদের শ্রমিক শ্রেণীর অংশ হিসাবে দেখা হতো। কিন্তু মহিলাদের অস্বীকৃত এবং উপার্জনহীন সামাজিক পুনরুৎপাদন ও অর্থনৈতিক নানা অবদান সর্বদা জরুরী হলেও সমাজ প্রগতির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মহিলাদের সংগ্রামকে গ্রহণ করতে বহু সময় লেগে গিয়েছিলো। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠনগুলিতে পুরুষদের জন্য রাখা ছিলো, কারণ স্বামী বা পিতাই ছিলো বাইরে কাজ করে রুটি রোজগারে আর স্ত্রী বা মা আয় করতেন না, ঘরের কাজ করতেন। উপার্জনশীল শ্রমিক হিসাবে এবং উপার্জনহীন সামাজিক ও গৃহস্থালীর কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে মহিলাদের বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে দীর্ঘ ও দৃঢ় আন্দোলন করতে হয়েছে। সুনির্দিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো যা মহিলাদের জীবন নির্ধারণ করে দেয় সেগুলিও স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মানে এই নয় যে বামপন্থী সংগঠন ও আন্দোলন হঠাৎ পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে, দুঃখজনকভাবে তা স্পষ্টতই আরো দীর্ঘ সংগ্রামের। কিন্তু যেসব বিষয়গুলি নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনেই নানাভাবে প্রভাব ফেলে এখন সেগুলি বেশি করে গুরুত্ব পাচ্ছে উদীয়মান বামপন্থীদের মধ্যে, যদি সব ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত নাও হয়, তাহলেও প্রকাশ্যে তা জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে।

পরিবেশ সম্পর্কে

সবশেষে, প্রকৃতির সঙ্গে মানব সমাজের সম্পর্ক নিয়ে এখন অনেক যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান ঘটছে যা অতীতে কখনো ঘটেনি। চিরাচরিত মার্কসবাদীরা প্রযুক্তিপ্রিয় ছিলেন, তাঁরা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে সমাজের প্রগতির পদক্ষেপ বলে মনে করতেন এবং সেই সব ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধিতা করতেন যা এই বিকাশকে বাধা দেয়। যদিও এর মানেই প্রকৃতির প্রতি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ধ্বংসসাধন নয়, তবুও বাস্তবে অনেক সময় তাই হয়ে থাকে। জৈব দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃতির স্থিতিশীলতা রক্ষার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা খুব কম সময়েই সঞ্চয় ও উৎপাদনশীলতার প্রসারের আলোচনায় স্থান পেতো। সাম্প্রতিক অতীতে এগুলির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। শুধু আবহাওয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমেই নয়, দূষণ, পরিবেশের অবনমন, প্রাকৃতিক সম্পদের অতি উত্তোলন ও ধ্বংসসাধন সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে জৈব প্রাকৃতিক সীমালঙ্ঘনকে ক্রমশ বেশি করে উন্মোচিত করে দিয়েছে। এর ফলে অস্থিতিশীল ধরনের উৎপাদন, ভোগ এবং সঞ্চয় কাঠামো তৈরি হয়েছে যা সম্পদের ওপর অধিকার নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধের জন্ম দিচ্ছে এবং সমাজকে অব্যাহত দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাজেই আরো মানবিক ও ন্যায়সম্মত সমাজকে অবশ্যই এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আজকের দিনে যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলে তারা অনেকেই পরিবেশ সংরক্ষণ, বাস্তবতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা, এবং প্রকৃতির ক্ষয় পাওয়া এলাকা পুণরুদ্ধারের বিষয়কে জনস্বার্থ এবং রণনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন। ইকুয়েডরের নতুন সংবিধানটি দেখলেই বোঝা যায় (বলিভিয়ার মতো) যাতে প্রকৃতিকে মানুষের থেকে স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

‘প্রকৃতি.... যেখানে জীবনের পুণরুৎপাদন ঘটে ও এগিয়ে চলে, তার অস্তিত্বরক্ষার জন্য এবং জীবন চক্র, কাঠামো, সক্রিয়তা ও বিবর্তন প্রক্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও সচলতার জন্য প্রকৃতির অধিকার

ও মৌলিক মর্যাদা রয়েছে। সব ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও মানুষ এবং জাতি গণ কর্তৃপক্ষকে প্রকৃতির অধিকার রক্ষায় সক্রিয় থাকতে বলতে পারে। পুনরুদ্ধার হওয়ার অধিকার প্রকৃতির রয়েছে। প্রকৃতির ক্ষতি হলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নির্ভরশীল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে ক্ষতিপূরণ দেওয়া রাষ্ট্র বা আইনবদ্ধ সংস্থার বাধ্যবাধকতা থাকবে।’

ধারাবাহিকতার দুটি ক্ষেত্র

আমি আগেই বলেছি যে এই অবস্থানগুলি সম্পূর্ণ নতুন নয়, এবং আগের বহু বামপন্থী ধারণায় এই নতুন ধারণার উপাদান বা ভাবনা পাওয়া যাবে। অবশ্যই মহিলাদের অধিকার নিয়ে উদ্বেগ ও শোষণ বৈষম্যের অন্যান্য পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের লেখায় পাওয়া যাবে। যদিও উদীয়মান বামপন্থার এই সাতটি বৈশিষ্ট্য চিরাচরিত বামপন্থী ধারণার থেকে কিছুটা সরে আসার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। কিন্তু এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শক্তিশালী ধারাবাহিকতাও দেখাচ্ছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে। উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বায়নের তৈরি করে দেওয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পরিবর্তন সত্ত্বেও এই বিষয়গুলিতে উদ্বেগ থেকেই গেছে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

একদিক থেকে দেখলে জাতিরাষ্ট্রের ওপর গুরুত্বপ্রদান খুবই স্বাভাবিক। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের এবং প্রকৃতির অধিকারের দাবিকে বিচার করতে হবে যে স্থানে সেই অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে সেখানকার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং জাতিরাষ্ট্রই হলো সেই জায়গা যেখানে এই দাবিগুলির উত্থাপন ও আলোচনা সংগঠিত হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে দাবিগুলির উত্থান ঘটেছে তার সমাধানের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, পুঁজির গতিবিধিতে, আর্থিক মাত্রা সৃষ্টি করায়, প্রকৃতির উৎপাদন ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণে, সম্পদের পুনর্বন্টনে, এবং আরো অনেক কিছুতে। এমনকি মিলিব্যান্ডের বর্ণনামতো যখন রাষ্ট্রকে বামপন্থীরা ‘বুর্জোয়াদের এক্সিকিউটিভ শাখা’ বলে চিহ্নিত করছে তখনো বামপন্থীরা কীভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটাবে সেটা একটি স্থায়ী আলোচনা টানাপড়েনের ক্ষেত্র। বামপন্থীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই সংযোগকে একটি সরু সুতোর ওপর দিয়ে এগোতে হয়, এটি আপস যা প্রগতিশীল মানসিকতাকে হতাশ করে এবং ‘বিশুদ্ধতা’র ওপরে জোর প্রদান যা বামপন্থী শক্তিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয় এই দুটির মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে থাকে। কিন্তু একইসঙ্গে রাষ্ট্রের রূপান্তরকে এখনো অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা হয়। এখন মনে করা হয় এই কাজ সম্ভব বিংশ শতাব্দীর ‘চিরাচরিত’ বামপন্থীদের থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত রণনীতির মাধ্যমে যাতে বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের কথা এবং জনগণের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্টতই স্বাভাবিক যে বস্তুগত সম্পদ এখন জাতি রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ‘কসমোপলিটন’ চরিত্র এমনভাবে আগে কখনো প্রমাণিত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই পরিবর্তনের জন্য কার্যকরী জনপ্রিয় সমন্বয় ও সংগঠিত করার কাজ।

কীভাবে এই ধারণাকে উদীয়মান বামপন্থার কার্যপদ্ধতিতে আনা যায় সেটা এখনো একটি প্রশ্ন। এর থেকেই পাওয়া যায় দ্বিতীয় ধারাবাহিকতাটি, তা হলো এই যে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ দেখা দেওয়া নতুন বিশ্বে উদীয়মান বামপন্থার উদ্বেগপূর্ণ ভাবনা হলো কীভাবে জাতিরাষ্ট্রকে ব্যবহার করা যায় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইতে, যে বৃহৎ পুঁজি বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সীমানাকে নিয়ন্ত্রণ করছে (জমি ও অন্যান্য সম্পদ, শ্রম, বাজার, জ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি)। এই বিষয়ে উন্নত দুনিয়ার বামপন্থী প্রবণতায় কিছু পার্থক্য রয়েছে, যেখানে ক্রমবর্ধমানভাবে সাম্রাজ্যবাদকে পুরানো হয়ে যাওয়া ধারণা বলে দেখার প্রবণতা রয়েছে। তারা মনে করে বিশ্বায়নের ফলে সাম্রাজ্যবাদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, এমনকি এখন তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বস্তুগত বিষয়কে উপেক্ষা করতে বা বিস্মৃত হতেও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম এখনো আগের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে, এবং বাস্তবিকই বর্তমানের একমাত্র সুপারপাওয়ারের আপেক্ষিক অবনমন এটা আরো জোরদার করেছে। কাজেই উদীয়মান বিশ্বে বামপন্থা শুধু সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন বিপদ নিয়েই ভাবছে না, সাম্রাজ্যবাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের বিপদ নিয়েও ভাবছে। শুধু যুদ্ধ বা সামরিক আগ্রাসন নিয়েই ভাবছে না, ব্যক্তিমালিকানাধীন মেধাসম্পদের স্বত্বাধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং ‘অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের চুক্তি’ যা নির্দিষ্ট দেশের বৃহৎপুঁজিকেই মূলগতভাবে রক্ষা করে এমন সব নতুন নতুন অস্ত্র সম্পর্কেও ভাবছে। এইসব কারণে এবং অন্যান্য নানা কারণে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্র রপ্তানির ‘মানবিক হস্তক্ষেপ’ এবং ‘আন্তর্জাতিক আইনের শাসন’ এর প্রচেষ্টাগুলির উদ্দেশ্য ও চরিত্র সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশের অন্যান্যদের সঙ্গে বামপন্থীরাও অত্যন্ত সন্দিহান।

উত্তর গোলার্ধে

আমি যখন প্রথম এই বক্তৃতার জন্য বিষয়বস্তুর কথা ভাবি, মনে হয়েছিলো যে ভবিষ্যতের সমাজ ও অর্থনীতির জন্য প্রগতির বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বেশি দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধে। বাস্তবিকই এই যুক্তি শোনা যাচ্ছে যে বিশ্বশক্তির ভারকেন্দ্র (ধীরে ধীরে এবং অসমানভাবে) ক্রমশ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলিতে সরে যাচ্ছে। কাজেই একথা বলাই যায় যে অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক ও কাল্পনিক ধরনের সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি দেখা যাচ্ছে সেই সব দেশে যেগুলি বিশ্বের ‘প্রান্তসীমা’য় অবস্থিত। কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও অনেক জটিল বাস্তবতাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। ঐসব ঘটনা প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে এবং আরো অনেক চিন্তাসমৃদ্ধ বাস্তবসম্মত বিকল্প দিচ্ছে। ‘অকুপাই’ বিক্ষোভ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে যে বেশি বেশি করে মানুষ মনে করছেন বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মৌলিকভাবে জনসাধারণের বিরোধী। অর্থনৈতিক বিকল্পের সম্ভাব্য ক্রমশ শক্তিশালী ও ধারালো হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের মৌলিক কাঠামো এখনো কার্যকরী হিসাবে স্বীকৃত রয়ে গেছে, যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে অসম এবং শোষণধর্মী, বলা হয়েছে প্রগতির অভিযুক্ত সমাজ পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের ক্ষমতার কথা এবং এরজন্য যৌথ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্রসরমান সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের সমৃদ্ধ ধারণা দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাধারণভাবে হতাশাজনক সময়ের মধ্যে থাকা দেশগুলি সম্পর্কে আমরা যাই ভাবি না কেন, সমাজতন্ত্র তাদের জন্য এখনো অত্যন্ত গতিশীল ও রোমাঞ্চকর একটি প্রকল্প।